

A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O COMBATE À PANDEMIA E APOIO AO COMÉRCIO ELETRÔNICO MEDIANTE A COVID-19

Djalma Silva de Araújo, FATEC Zona Leste, djalma.araujo@fatec.sp.gov.br

Rodrigo Alves Passos Pereira da Cruz, FATEC Zona Leste, rodrigo.passos@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fatima Bigaran Malta, FATEC Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com o avanço do Covid-19 em escala global, diversas áreas da economia foram prejudicadas em seus processos, entre elas, o setor logístico. Devido à manifestação do vírus, para o controle da doença foi decretado o isolamento social, sendo necessário adaptar-se a esta nova realidade. Portanto, este trabalho busca mapear as principais vantagens e contribuições logísticas durante a pandemia, focando nos setores da saúde e do comércio eletrônico. Com pesquisas em artigos e estudos para a obtenção de dados, mapeou-se os dois setores a partir do início da pandemia da COVID-19 em março de 2020 até setembro de 2021. Identificou-se que no setor hospitalar, foi necessário adaptações e planejamento de projetos como os hospitais de campanha, abastecimento de suprimentos e distribuição das vacinas. No setor do *e-commerce* foi registrado um crescimento devido à restrição de fechamento do comércio e as pessoas estarem em quarentena. Conclui-se que a pandemia do COVID-19 causou drásticas mudanças. Com o número de pessoas infectadas crescendo, nos hospitais foi preciso um replanejamento logístico, insumos e serviços, enquanto no e-commerce, a logística demonstrou-se fundamental suprindo a demanda gerada pelo isolamento social e fechamento temporário do comércio tradicional tornando-se a melhor opção para os consumidores.

Palavras-chave. *Logística hospitalar, logística na pandemia, E-commerce.*

ABSTRACT. *With the global scale coronavirus advancement, many economic areas were harmed, among them, the logistic sector. Due the virus manifest, for the control of this disease, was decreed the social isolation, where we had to adapt to this new reality. However, this paper aims to map the mainly logistics advantages and contributions during the pandemic, focused on health and e-commerce sectors. With searches in papers and studies for obtaining data were mapped both sectors since the beginning of the COVID-19 pandemic in March 2020 to September 2021. In the hospital sector it was identified the need of adaptations and projects planning. Such as campaign hospitals, medical goods supplying and vaccines distribution. In the e-commerce segment it was registered a growth due physical commerce closure and the people in quarantine. It is concluded that COVID-19 pandemic caused drastic changes. With the increase of the infected people, in the hospitals it was needed a logistic replanning due the increase of the patients, supplies and services, while in the e-commerce, the logistics proved be fundamental supplying demand generated by social isolation and temporary closures of the traditional commerce becoming the best choice of the customers.*

Keywords. *Hospital Logistics, Logistics in pandemic, E-commerce.*

1. INTRODUÇÃO

Planos de ação mundial para eventos globais já sofreram diversas alterações com o passar dos anos e tem como base uma série de renovações e inovações logísticas para a reestruturação. Tais mudanças puderam ser vistas mais claramente durante o fim da Segunda Guerra. Àquela época a atividade logística estava relacionada à movimentação e coordenação das tropas, dos armamentos e munições

para vários locais, no mais curto espaço de tempo e nas piores condições possíveis (MACHADO, 2019). O mundo não poderia ser o mesmo, apesar da enorme tragédia humana, foi marcado o início de uma nova era na ciência, tecnologia, política, economia e negócios (TAVARES, PEREIRA, 2009). O plano de retomada nas diferentes economias mundiais no último século foi o primeiro passo para a inserção da logística na aceleração dessa retomada socioeconômica, servindo como principal apoio para empresas, organizações e governos.

Hoje, décadas depois, o mundo vive um período que carece de reestruturação ao enfrentar a pandemia da COVID-19 e deparar com a necessidade urgente da gestão de fluxos, pessoas e atividades para refrear o avanço da doença, em diversos setores como, por exemplo, a saúde e o comércio.

O uso da logística durante a pandemia do coronavírus se tornou um fator ímpar no método de prevenção e combate à doença tendo participado integralmente dos sistemas adotados na contenção do vírus e adaptabilidade do convívio humano. Nas áreas da saúde, foi possível observar o intenso trabalho logístico na assistência médica. A cadeia de fluxos hospitalares, que já buscava aplicar métodos de *just in time*, filosofia japonesa de gerenciamento que envolve ter os itens certos, na quantidade e qualidades certas, no local e hora certa (KOOTANAEE; BABU; TALARI, 2013), devido à complexidade das janelas de prazos, precisou renovar-se e inovar para atender a nova demanda de pacientes em decorrência do novo vírus.

Ao tratarmos o escopo das atividades logísticas na área da saúde é possível observar a importância de gerenciar precisamente todos os fluxos não só de insumos, como também o atendimento. Na logística hospitalar o gerenciamento das atividades logísticas vai além dos tradicionais fluxos físicos e considera também outros fluxos como os pacientes durante toda a cadeia de atendimento (AGERON; BENZIDIA; BOURLAKIS, 2018).

Ao observar as contribuições logísticas no comércio, nos deparamos com informações similares ao comparar a adaptabilidade do setor comercial em relação à pandemia. Período este que, marcado pelo distanciamento social e grandes permanências dentro das residências devido ao fechamento do comércio durante as fases mais agravantes da doença. Em todo o mundo, diminuiu a procura do comércio tradicional, enquanto o comércio online foi impulsionado, em comparação aos anos anteriores, fato gerado devido ao uso de aplicativos de compras realizadas por meio da internet, como por exemplo, os Estados Unidos país que teve um aumento de 46% no setor de comércio eletrônico (*e-commerce*). Com o aumento exponencial da demanda de pedidos foi necessário melhorar, aprimorar e inovar o setor logístico para acompanhar esta nova realidade e suprir a demanda de pedidos realizados online. O setor está mais voltado para a flexibilidade e rapidez, com ênfase no transporte e movimentação de cargas, atividade que passou a ser essencial para o cumprimento dos prazos de entrega e aumento da eficiência do setor, com essa nova realidade de suprir a demanda, o transporte e movimentação de cargas tornaram-se processos essenciais da gestão de aumento da performance logística no escopo da pandemia.

Mediante o exposto, este estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual o papel da logística no combate a pandemia da COVID-19? Explorando onde estão as principais vantagens e contribuições promovidas pelo setor entre março de 2020 e setembro de 2021 na contenção do coronavírus. Tendo como objetivo geral mapear as principais atividades desenvolvidas pela logística na contenção da pandemia na área da saúde e eficiência do comércio eletrônico e como objetivo específico apontar como esses setores auxiliaram no momento de pandemia.

Para cumprir seus objetivos, este artigo se inicia pelo referencial teórico obtido a partir de artigos, e

estudos publicados nos últimos anos, seguido pelos métodos e apresentação dos resultados para, por fim, apresentar as considerações finais. Visa contribuir com profissionais e estudantes de logística sobre a importância que o setor desempenhou no combate e controle a COVID-19.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PANDEMIA

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) surgiu no final de dezembro de 2019 na China, se espalhou rapidamente no início de 2020 (ZWIELEWSKI *et al*, 2020), e em janeiro já tinha como epicentro a cidade chinesa Wuhan (Liu, *et al*, 2020; Pinto, 2020). Em decorrência ao medo de infecção pelo vírus ocorreu um número grande de saídas de pessoas da China a partir de fevereiro de 2020, resultando na aceleração no contágio e a globalização da difusão espacial do vírus através da rede mundial de transporte aéreo, cuja eficiência logística permite a fácil propagação para qualquer local do planeta em um curto intervalo de tempo. Junto à demanda do modal aéreo em alta, logo os primeiros casos da doença surgiram na Ásia, em seguida avançou para o continente europeu até consequentemente, atingir o resto do mundo e registrar casos em escala global. Com a proliferação do vírus, aumento exponencialmente dos casos e o descontrole na contingência da doença, no início de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o COVID-19, uma pandemia (GUAN *et al*, 2020). Segundo a OMS (2020), pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

A dimensão global dos reflexos da COVID-19 forçou que governos no mundo todo adotassem medidas que visassem mitigar o contágio do vírus. Com o rápido avanço da doença, muitos países adotaram a quarentena que é um método extremo utilizado para a separação e restrição da movimentação de indivíduos evitando que fiquem potencialmente expostos à contaminação (ZWIELEWSKI *et al*, 2020). Com o surto da pandemia do novo coronavírus, as pessoas foram orientadas a realizar o isolamento em suas casas (SENYAN *et al*, 2021), evitando aglomerações e assim criando um melhor controle no contingenciamento da doença, seguindo as devidas orientações realizadas pela OMS.

À mesma medida que foram causados impactos pela doença, também surgiram oportunidades em meio à crise nas quais a logística veio a servir como ferramenta estratégica de importância crucial para a amenização de tais impactos. Alguns governos fecharam quase todo seu setor econômico por certos períodos, enquanto muitos outros escolheram fechamentos seletivos (BONGAERTS; MAZZOLA; WAGNER, 2020). O período passado sob portas fechadas foi significativo para a vida útil das pequenas empresas, reforçado por Bartik, *et al*, 2020, em seus resultados, que os pequenos negócios sofreram um deslocamento massivo entre si em apenas algumas semanas após a pandemia. Entretanto, enquanto acontecia a fratura do comércio convencional, houve o crescimento no setor comercial através do *e-commerce*.

2.2 LOGÍSTICA

Para Souza (2002), a logística interna trata de todo o gerenciamento do processo interno de abastecimento, armazenamento, transporte e distribuição das mercadorias dentro da organização, ou

seja, tem por finalidade precípua atender suas demandas internas. De acordo com Christopher (2011, p. 2), logística é o processo de gestão estratégica da aquisição, movimentação, e armazenagem de materiais, peças e estoques finais, também relacionados com o fluxo das informações e caracteriza a logística como uma essencial orientação e estrutura de planejamento visando a criação de um único plano para o fluxo de produtos e informações. Essas são apenas algumas definições de logística, que por si só, reforçam a necessidade da integração dos fluxos de materiais, informações e pessoas.

2.3 LOGÍSTICA HOSPITALAR

Filho (2021), afirma que assim como outras áreas, a Logística Hospitalar aborda tópicos de atividades como compras, transportes e atendimento, necessitando da mais alta precisão, demandando a excelência dos processos logísticos. Para Đapić (2015) apud Kriegel (2013), logística é a parte vital de um hospital, ficando encarregada de compras, recebimento, gerenciamento de estoque, telemedicina, serviços alimentícios, transporte e serviços de cuidados doméstico, sendo assim, em suma, a extensão das atividades logísticas voltadas a assistência médica.

Muitas são as definições da logística aplicada aos ambientes hospitalares, embora deem enfoque a diferentes processos realizados pela logística hospitalar, acabam convergindo para necessidade primária destas operações em seu gerenciamento. Deve-se evitar que algumas atividades hospitalares parem por falta de insumos e, o mais importante, evitar o desperdício, assim como acontece em instituições de saúde. É de extrema importância manter sob controle o estoque de um hospital, não só para evitar a falta de medicamentos, como também o desperdício, ao comprar quantidades desnecessárias de um mesmo produto e não os utilizar em tempo hábil, fazendo com que percam a validade. (SBROCCO, 2001).

Atualmente, as atividades logísticas hospitalares contam com a implementação de processos, softwares atualizados, mão de obra qualificada e infraestrutura para armazenagem de materiais. Sendo crucial para a boa gestão, garantir que materiais e medicamentos estejam sempre disponíveis no tempo, quantidade e local necessário, de forma segura e com custo adequado (KOOTANAEE; BABU; TALARI, 2013). É importante observar que o investimento na área é crucial o que gera discrepância no nível de serviço logístico entre áreas da saúde sob gestão pública e privada.

2.4 E-COMMERCE

Silvestre (2020), define a palavra *e-commerce* como uma abreviação de *electronic commerce*, ou “comércio eletrônico”, em tradução literal. Essa utilização da letra “e” para refletir algo que há na internet é semelhante a feita no e-mail, que significa “correio eletrônico”. O *e-commerce*, então, se refere às transações comerciais realizadas completamente online. Desde a escolha da mercadoria à finalização do pedido, com o pagamento, todo o processo deve ser realizado por meios virtuais. Nesse segmento, o único estágio físico é a logística de entrega das encomendas aos consumidores.

Segundo Reedy, Schullo e Zimmerman (2001), o comércio eletrônico é a realização de comunicações e transações de negócios através de rede e computadores, mais especificamente a compra e a venda de produtos e serviços, e a transferência de fundos através de comunicações digitais.

Além da operação de compra, o *e-commerce* se baseia, principalmente, na divulgação e promoção de seus produtos ou serviços por meio do marketing digital. Dessa forma, as solicitações dos clientes costumam serem realizadas pela internet através de sites, aplicativos de vendas e redes sociais.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Walliman (2015), pesquisa pode ser definida como atividade que envolve descobertas diversas, de um modo sistemático. Já a pesquisa científica é algo que proporciona o avanço da fronteira do conhecimento, corroborando ou refutando algo que possivelmente já exista. Podem ser utilizadas técnicas à sua realização que proporcionem caminhos possíveis que devem ser delineados pelo pesquisador para coletar, ordenar e analisar informações, de modo a tecer conclusões. Sob escolha de método apropriado, é possível atribuir validade às conclusões, garantindo que o novo conhecimento tenha bases sólidas.

Buscou-se por meio dessa pesquisa atingir o objetivo proposto, com uma abordagem exploratória, através de revisão bibliográfica, a fim de mapear as principais atividades logísticas desenvolvidas no combate a pandemia do COVID-19 sendo o mais notável a relevância dentro das áreas da saúde e comércio eletrônico. Para isto, utilizou-se coletas de dados por meio da análise de fontes secundárias como documentos, livros e artigos de diversos autores.

3.1 - DELINEAMENTOS DA PESQUISA

Gil (2017) caracteriza o delineamento como o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve fundamentos metodológicos, definição de objetivos, ambiente da pesquisa e determinação de técnicas de coleta e análise dos dados. Assim, o delineamento da pesquisa expressa tanto a ideia de modelo quanto a de plano.

O estudo iniciou-se com pesquisa sobre o setor hospitalar onde delimitou-se pelo processo de aquisição de suprimentos em gerais nos hospitais durante o período da pandemia, a implantação de hospitais de campanha e a grande movimentação para a distribuição das vacinas contra o COVID-19. Já no setor do *e-commerce*, se optou em demonstrar o crescimento do nível de compras dos consumidores, as principais distribuições de produtos e mercadorias, como este setor se adaptou e qual foi a sua colaboração para o isolamento social dos brasileiros.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 LOGÍSTICA NA PANDEMIA

Além do impacto na saúde pública a doença (COVID-19), para muitos autores, foi o catalisador de um grande choque econômico (BARTIK *et al*, 2020). Com a implementação da quarentena, muitos processos acabaram sendo interrompidos, alterados ou reinventados por completo. Deste modo, muitas empresas acabaram enfrentando rupturas na cadeia de suprimentos e consequentemente, interferindo na geração de valor (CHRISTOPHER, 2011). Devido a necessidade do distanciamento social, métodos tiveram que ser remodelados, cadeias e fluxos de processos, necessitaram ser repensados, inclusive atividades logísticas. Com a evolução da pandemia sendo afetadas por diversos fatores, tais como condições climáticas, mobilidade populacional, políticas restritivas e regulamentações sobre flexibilidades do horário de funcionamento de atividades consideradas não

essenciais, iniciava-se um desafio para contornar o impacto significativo causado pelo surto da pandemia no sistema logístico (SENYAN *et al* 2021). Contextualmente, desde o início foram evidenciadas limitações geradas pelas tentativas de mitigar o avanço do vírus, que suprimissem ou então substituíssem por completo os então métodos convencionais.

O surto da COVID-19 foi responsável por perturbar severamente todos os estágios da cadeia de suprimentos global, incluindo a manufatura, transportes, logística e alterações na demanda (Xu *et al.*, 2020). “Com a paralisação de setores dentro de organizações e a domesticação do trabalho, o elo entre a matéria-prima e a entrega do pedido estava desfeita, deixando de conceder uma visão abrangente e integradora de todo o sistema organizacional.” (CHRISTOPHER, 2011, p. 2).

Ao se tratar do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos durante a pandemia do COVID-19, é necessário levar em consideração, o gerenciamento de risco dentro das cadeias de suprimentos ao ter um imenso produtor primário como a China sendo atingido diretamente. Conforme estudo publicado pela Deloitte, 2020, a China demonstra um crescimento significativo não só como produtora de componentes de alto valor agregado, mas também como um grande consumidor de commodities. Tais adversidades decorrentes de vulnerabilidades dentro da cadeia de suprimentos, não podem ser previstas e mensuradas ao se tratar de um evento global como a disseminação do vírus, principalmente quando seu epicentro está no centro do comércio global (KILPATRICK; BARTER, 2020).

Setores dependentes de gerenciamento preciso e aplicações exímias do atendimento dentro do sistema *just in time*, foram os mais afetados dentro de logística em meio a pandemia, tais como o setor hospitalar e o comércio. As empresas e entidades públicas e privadas que investiram em tecnologias tiveram um retorno positivo no momento da pandemia. Para Kotler (2017), essas tecnologias auxiliam a desenvolver setores na economia, como varejo (comércio eletrônico), transportes (veículos automatizados), educação (cursos *on-line*), saúde (prontuários eletrônicos e medicina customizada), bem como interações (redes sociais). Entretanto, diversas tecnologias que impelem a economia eletrônicas também estão impactando setores-chaves e perturbando empresas convencionais.

4.2 SETOR HOSPITALAR NA PANDEMIA

A constante mudança das cadeias logísticas perturbadas em decorrência da pandemia traz à tona a emergência da logística hospitalar, visando minimizar os impactos à população, com o fornecimento de insumos e equipamentos críticos à saúde e prover fornecimento ininterrupto destes materiais.

A logística serviu de grande apoio na pandemia, pois auxiliou em novos planejamentos e adaptações dentro e fora das instituições. No início do evento pandêmico foram necessárias grandes mudanças e novos planejamentos da logística hospitalar. Não bastando apenas a coordenação, controle e organização do gestor hospitalar em relação à unidade de saúde: é necessário acompanhar com atenção as mudanças ocasionadas pelo avanço do vírus e suas novas variantes no Brasil e no mundo, exigindo ainda mais articulação para garantir o provimento de insumos, medicamentos, equipamentos e mão de obra qualificada (SILVEIRA, 2020). Em relação às adaptações, o setor hospitalar precisou planejar e criar projetos como os hospitais de campanha, o abastecimento de suprimentos e a distribuição das vacinas.

4.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

Com a descoberta das vacinas, após a aprovação de órgãos governamentais, grande parte dos imunizantes contra o COVID-19 foram importados para o Brasil. Durante o trajeto de origem até o destino há cuidados necessários como o manuseio correto das cargas devido à fragilidade das vacinas, e o ajuste e controle ideal da temperatura. Segundo Lara (2021) quando chegam em território nacional devem ser aprovadas pela Receita Federal e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em seguida os imunizantes são encaminhados para o Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde localizado no município de Guarulhos no estado de São Paulo, onde serão armazenados em câmaras frias, sendo realizados conferências e controle de qualidade. Com as decisões dos governos em relação às campanhas de vacinação e liberação do Ministério da Saúde, os planos de voos são definidos, e então saem dos centros de distribuição e chegam aos estados em até 48 horas para distribuição aos hospitais, prontos-socorros e postos de atendimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, 2021, a definição da quantidade de vacinas que vai para cada estado, por exemplo, é definida pelo SUS. A ideia de distribuir vacinas de acordo com a população pode parecer ser uma estratégia justa, mas normalmente as distribuições são feitas com base no sofrimento de determinado local e, neste caso argumentamos que a medida primária do sofrimento deveria ser o número de mortes prematuras que uma vacina evitaria (EMANUEL, 2021).

4.2.2 - HOSPITAIS DE CAMPANHA

Gonçalves (2004), afirma que a qualificação da gestão de qualidade passa pelo redimensionamento dos serviços de emergências e na busca da solução dos problemas da superlotação, através de mapeamento de leitos na tentativa de solução de uma forma organizada, ou seja, atuação na disponibilidade de leitos tanto no setor público como no privado, na disponibilização de um subsistema variável capaz de responder adequadamente à demanda da população. Todos esses fatores de superlotação no setor hospitalar provoca o desgaste das equipes no ambiente, contribuindo para o descontentamento de pacientes e de toda a equipe de trabalho, além de gerar um ambiente estressante e, conseqüentemente, falhas no atendimento ou perda da qualidade. Mediante o cenário, em algumas cidades foram implantados hospitais de campanha, estruturas que funcionam como centros de assistência médica durante emergências de saúde pública. São construídos temporariamente em locais não convencionais como estádios de futebol e centros de convenção. O atendimento ao paciente ocorre em um leito, onde recebe assistência dos profissionais de saúde e passa por avaliações médicas periódicas.

4.2.3 - ABASTECIMENTOS DE SUPRIMENTOS

O abastecimento de suprimentos nos hospitais, que sempre foi importante, tornou-se prioridade. Companhias aéreas e transportadoras deixaram de realizar o transporte de produtos não-essenciais e deram a prioridade ao transporte de produtos hospitalares, aqueles com utilidade em prol do COVID-19. O transporte desses produtos ocorriam com baixa frequência, mas na pandemia aumentou em grande escala devido à necessidade de pedidos dentro da área da saúde. Não adianta somente abastecer se não houver um planejamento adequado. A inadequada gestão dos estoques resulta em armazenagem inadequada; erros de cálculo no dimensionamento das compras; relatórios imprecisos e falhas nos controles de entrada e saída de materiais, prejudicando o funcionamento das áreas

finalísticas do hospital (Melo et al.,2016). Um modelo da gestão inadequada de insumos pôde ser observado em Manaus.

4.2.3.1 - CASO MANAUS

Em janeiro de 2021, a cidade de Manaus sofreu com problemas em decorrência a falta de abastecimento de insumos ao lidar com uma sobrecarga nas internações devido a COVID 19 (Ministério Público Federal). Ao ter a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 89,1% durante o início de janeiro (Ministério Público Federal) e uma estimativa de aumento de internações entre os dias 11 e 15, devido as festividades de final de ano, resultou em um colapso na gestão dos materiais hospitalares.

A Secretaria Estadual do Amazonas já havia solicitado no dia 4 de janeiro materiais de uso hospitalar que estavam em falta, como luvas, máscaras e medicamentos (Heparina e Atropina) e entre eles o oxigênio, com demanda diária de 12.500m³ por dia, essencial para o tratamento de pacientes da COVID-19. O uso terapêutico do oxigênio ou oxigenoterapia consiste na sua administração em concentrações superiores visando melhorar a oxigenação dos tecidos em casos de manifestações de hipóxia (condição em que a concentração de oxigênio no sangue é insuficiente) (CERQUEIRA, et al, 2021).

Com uma demanda superior a capacidade de atendimento, decorrente da alta de internações veio o aumento do consumo de oxigênio (Ministério Público Federal). Atingindo no dia 13 de janeiro o ápice de 70.000m³ por dia de oxigênio. A fornecedora local do insumo não conseguiu igualar a oferta do insumo à demanda com apenas uma fábrica no município com capacidade para produção de até 25.000m³ por dia (Ministério Público Federal) No dia 14 foi notificada o completo desabastecimento do insumo. Nos dias 14 e 15, devido a falta do oxigênio, 31 pacientes foram a óbito.

A ABIQUIM (2021), Associação Brasileira da Indústria Química, em nota informou que o principal problema não se tratava da produção do insumo, e sim de logística, já que a maior produção de oxigênio do Brasil se encontra em São Paulo, cerca de 3.900km de distância de Manaus, restando um grande desafio no transporte. Um grande problema da região é a questão da dificuldade de acesso, como há somente uma ligação rodoviária com o Estado de Roraima, restando apenas o acesso via balsa ou via modal aéreo. Este último em especial contendo pouca eficiência de cubagem para o transporte de cilindros de oxigênio que são considerados artigos perigosos Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e eram realizados por empresas especializadas. (OLIVEIRA; SILVA, 2015).

4.3 E-COMMERCE NA PANDEMIA

“Com o passar do tempo, o receio de comprar pela internet foi sendo deixado de lado e o consumidor levou o desejo de ser bem atendido nas lojas físicas para o universo digital.” (REZ 2016, p. 37). Segundo Bandeira (2020) no auge da quarentena, com as pessoas tentando praticar o isolamento social, chegou-se a ter o registro de uma nova loja virtual a cada minuto. O setor enfrentou números nunca vistos antes, um crescimento repentino, não planejado e não esperado.

Com a alta demanda de solicitação de pedidos, surgiram novas oportunidades de emprego e, para evitar aglomeração dentro das empresas, uma solução para muitos negócios foi o *home-office*

(escritório em casa), ou seja, o profissional alocado em sua casa realizando as tarefas de trabalho direto de sua residência, sem a necessidade de comparecer à empresa.

As atividades primárias da logística contribuíram para o processo logístico fluir dentro do *e-commerce* atendendo os requisitos da empresa e satisfazendo as necessidades dos clientes.

Intensificou-se os pedidos por meio de atendimento telefônico, via chat (bate-papo online em conversação de tempo real) entre outros meios utilizando-se internet, surgindo assim um melhor aproveitamento para utilização do *e-commerce*. Isso gerou mudanças nas vendas das empresas que tiveram de adaptar-se e buscar novas estratégias para comercializar seus produtos a fim de garantir renda para a manutenção de seus negócios durante e após a pandemia. (REZENDE, 2020).

No momento pandêmico não seria necessário possuir um grande estoque, mas sim uma quantidade desejável para vendas. Com o início da pandemia os meios de transporte foram grandes aliados na movimentação e distribuição de produtos. Segundo Chopra e Meindl (2016), o transporte refere-se à movimentação de produto de um local para outro. É um fator muito importante na cadeia de suprimentos, pois alguns produtos não são produzidos e consumidos no mesmo local e é também um componente significativo dos custos incorridos pela maioria das cadeias produtivas. No Brasil, o modal rodoviário teve maior participação, por ser o mais utilizado nacionalmente. O modal aéreo também teve uma participação importante, devido à sua velocidade e agilidade de movimentação. As companhias aéreas priorizaram o transporte de produtos essenciais. O transporte aéreo foi o que mais contribuiu para a redução da distância-tempo, ao percorrer rapidamente longas distâncias, além de ser muito rápido também é o meio de transporte mais seguro do Mundo (KEEDI, 2007).

4.3.1 COMPRAS

Segundo um estudo da NeoTrust, 2021, empresa de inteligência no mercado focada no *e-commerce*, foram registradas 78,5 milhões de compras em *e-commerce* no primeiro trimestre de 2021. Um total de 57,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa era de que houvesse uma redução na intensidade de expansão das compras online. Porém, o isolamento social continuou vigorando e a pandemia teve uma nova variante surgindo. Por isso, o faturamento entre janeiro e março de 2021 foi de R\$ 35,2 bilhões, um aumento de 72.2% em comparação com os mesmos meses do mesmo período de 2020.

4.3.2 CENÁRIO BRASILEIRO DO E-COMMERCE

A região Sudeste foi a que mais contribuiu, com 51% do faturamento total, conforme os dados do estudo. No entanto, as regiões Sul e Norte foram as que mais cresceram durante o primeiro semestre, com altas de 57% e 52%, respectivamente. Isso mostra uma dinamização do comércio eletrônico e sua consequente expansão para todo o Brasil (MasterCard, 2020). Deixou de ser algo concentrado para ser massificado. Isso tudo graças à acessibilidade, facilidade e adaptabilidade do comércio eletrônico no país e as estratégias de distribuição (OSANAI, 2020).

O número de novos consumidores se estabilizou no primeiro semestre de 2021, foram 6,2 milhões, levemente inferior aos 7,3 milhões no mesmo período do ano de 2020. Esse movimento de consolidação é natural. A pandemia fomentou um crescimento muito forte no ano passado. O importante é que o *e-commerce* está mantendo o patamar elevado graças ao serviço prestado pelas lojas e pela adaptação das pessoas ao ambiente online (OSANAI, 2020).

Impulsionado pelas restrições de funcionamento no comércio varejista, o *e-commerce* brasileiro vem registrando crescimento após quase um ano e meio de pandemia. Atualmente, são 1,59 milhão de lojas online no país, alta de 22,05% na comparação com 2020, segundo a 7ª edição da pesquisa “Perfil do *E-Commerce* Brasileiro”, feita pelo PayPal Brasil em parceria com a BigDataCorp. Em 2020, o setor teve crescimento de 40%. Desde 2015, o avanço anual mantém média de 23,69% (BARBOSA, 2021).

5. CONCLUSÃO

Com o início da pandemia do COVID-19, governos solicitaram o distanciamento social e fechamento do comércio como medida preventiva no combate ao vírus, com isso, o *e-commerce* teve papel fundamental para atender a demanda dos consumidores. O setor já em crescimento gradativo expandiu-se com a pandemia gerando empregos e novas oportunidades para comerciantes estenderem suas vendas ao digital. Mesmo com o fim da pandemia, é provável, as pessoas continuem a “ir às compras” de forma digital.

Na área da saúde, gravemente pressionada, explanou-se a necessidade da logística hospitalar planejada e executada dentro de uma pandemia, mantendo o nível da urgência de atendimento e fluxos de estoques. O ocorrido em Manaus reforça e evidência a importância da logística como ferramenta estratégica na manutenção da saúde pública em prol da vida.

Com as pesquisas expostas relacionadas ao tema do *e-commerce* e logística hospitalar na pandemia, atende-se ao objetivo deste artigo ao mapear como através da logística esses setores mudaram e se adaptaram ao longo do evento pandêmico entre março de 2020 e setembro de 2021.

REFERÊNCIAS

AGERON, B.; BENZIDIA, S.; BOURLAKIS, M. **Healthcare logistics and supply chain—issues and future challenges**. In: Supply Chain Forum: An International Journal. Taylor & Francis, 2018. p. 1-3.

ALVES, P. **E-Commerce brasileiro cresce 75% no mês de maio, segundo Mastercard SpendingPulse**. MasterCard, 2020. Disponível em: <https://www.mastercard.com/news/latin-america/pt-br/pesquisa-e-relatorios/reports-pt/2020/e-commerce-brasileiro-cresce-75-no-mes-de-maio-segundo-mastercard-spendingpulse/>. Acesso em 15 out. 2021.

AMARAL, G. **O Brasil e o mundo enfrentam escassez de insumos hospitalares**. Fiotec Fiocruz, 2020. Disponível em: <https://www.fiotec.fiocruz.br/noticias/institucionais/7091-brasil-e-o-mundo-enfrentam-escassez-de-insumos-hospitalares>. Acesso em: 25 set. 2021.

BARTIK, A. W. et al. **The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations**. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 117, n. 30, p. 17656-17666, 2020.

BEAULIEU, M. et al. The Evolution of Healthcare Logistics: The Canadian Experience. **Journal of Applied Business and Economics**, v. 22, n. 14, p. 196-202, 2020.

BONGAERTS, D.; MAZZOLA, F.; WAGNER, W. **Closed for business: The mortality impact of business closures during the Covid-19 pandemic**. PloS one, v. 16, n. 5, p. e0251373, 2021.

BRASIL. **Ministério Público Federal**. Ofício nº 410/2021 - SUBCAP/SEJUD/PGR. Brasília, DF: Ministério Público Federal, 11 mai. 2021.

CARVALHO, J. **Logística e estão da cadeia de abastecimento**. 2013. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.

CERQUEIRA, B. C. et al. Oxigênio no contexto da covid-19: **O que sabemos sobre a molécula que respiramos e o papel central da química**. Quim. Nova, Vol. XY, No. 00, 1-11, 200. jul. 2021.

CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. 4º ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

CRUZ, L. **O Desenvolvimento do E-commerce no Brasil**. Administradores.com, 2017. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/o-desenvolvimento-do-e-commerce-no-brasil>> Acesso em: 07 out. 2021.

ĐAPIĆ, A.; NOVAKOVIĆ, Ž.; MILENKOV, P. **Hospital Logistics**. In: 2nd Logistics International Conference. Belgrade: LOGIC. 2015. p. 309-314.

DASAKLIS, T. K.; PAPPIS, C. P.; RACHANIOTIS, N. P. **Epidemics control and logistics operations: A review**. International Journal of Production Economics, v. 139, n. 2, p. 393-410, 2012.

DOROFEEV, A. et al. **Ensuring the integrity of transportation and logistics during the COVID-19 pandemic**. Transportation Research Procedia, v. 50, p. 96-105, 2020.

DOSSOU, P.; FORESTE, L.; MISUMI, E. **Intelligent Support System for Healthcare Logistics 4.0 Optimization in the Covid Pandemic Context**. Journal of Software Engineering and Applications, v. 14, n. 6, p. 233-256, 2021.

E-COMMERCE BRASIL. **Primeiro trimestre de 2021: vendas no e-commerce têm alta de 57,4% em comparação ao mesmo período de 2020**. *E-commerce* Brasil, 2021. Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/primeiro-trimestre-de-2021-vendas-alta-de-57/>> Acesso em: 06 out. 2021

GUISSONI, L. **Efeitos da pandemia no e-commerce**. PORTAL FGV, 2020 Disponível em: <<https://portal.fgv.br/efeitos-pandemia-e-commerce>> Acesso em: 13 out. 2021

GUAN, D. et al. **Global supply-chain effects of COVID-19 control measures**. Nature human behaviour, v. 4, n. 6, p. 577-587, 2020.

HUANG, C.; WANG, Y.; HU, Y. et al. **Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China**. The Lancet. 2020.

JAWAB, F.; FRICHI, Y.; BOUTAHARI, S. **Hospital logistics activities**. In: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. 2018. p. 3228-3237.

FILHO, O. **Desafios e oportunidades na gestão da logística no Ministério da Saúde por ocasião do impacto da Covid 19**. 2021.

KILPATRICK, J.; BARTER, L. **Managing supply chain risk and disruption**. DELLOITTE. 2020

LARA, M. **Como é realizada a distribuição da vacina Covid-19 para os estados.** Governo Federal, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saiba-como-e-realizada-a-distribuicao-da-vacina-covid-19-para-os-estados>> Acesso em: 06 out. 2021.

LIU, Y. et al. **Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic.** International Journal of Nursing Sciences, v. 7, n. 2, p. 135-138, 2020.

MACHADO, Gabriel Igor Silveira Souza. **A logística como forma de aprimorar o combate e permanecer no campo de batalha AMAN.** 2019.

MOREIRA, R. **Impactos e tendências da COVID-19 nos pequenos negócios.** Boletim N° 6, São Paulo. 08 mai. 2020.

OLIVEIRA, F.; SILVA, PEREIRA, H. **Análise comparativa do prazo de entrega de produtos para o polo industrial de Manaus: um estudo de caso sobre o transporte aéreo e rodoviário.** Anais do VII SIMPROD, 2015.

RIBBY, C. **Ecommerce grew by 46% in 2020 - its strongest growth for more than a decade – but overall retail sales fell by a record 1.9%: ONS.** Internet Retailing. United Kingdom, 22 jan. 2021. Disponível em: <https://internetretailing.net/industry/industry/ecommerce-grew-by-46-in-2020---its-strongest-growth-for-more-than-a-decade--but-overall-retail-sales-fell-by-a-record-19-ons-22603>. Acesso em: 15 out. 2021. Silva, R. B.; Pinto, G. L. A.; Ayres, A.P.S. et al. (2010). **Logística em organizações de saúde** (pp. 172). Rio de Janeiro: Editora FGV.

UNCTAD. **How COVID-19 triggered the digital and e-commerce turning point.** United Nations Conference on Trade and Development. 15 mar 2021. Disponível em: <https://unctad.org/news/how-covid-19-triggered-digital-and-e-commerce-turning-point>. Acesso em: 12 out. 2021.

YANG, S. et al. **Dynamic impacts of COVID-19 pandemic on the regional express logistics: Evidence from China.** Transport Policy, v. 111, p. 111-124, 2021.

ZWIELEWSKI, G. et al. **Protocolos para tratamento psicológico em pandemias: as demandas em saúde mental produzidas pela COVID-19.** Debates em psiquiatria, v. 10, n. 2, p. 30-37, 2020.